

A IDENTIDADE E UMA EPISTEMOLOGIA DO IMPOSSÍVEL

UMA INTRODUÇÃO AO ENSAIO EPISTÊMICO SOBRE O CONHECIMENTO E A IDENTIDADE

LuanJ. Lins, 2024.

18 de setembro de 2024.

RESUMO

Seria o conhecimento humano, epistemologicamente e metafisicamente, possível? E a identidade, como torna-se possível de ser apreendida num contexto de remanescências?

A holística da realidade apreendida de forma epistemológica e a verdade como consequência da apreensão de um fragmento da realidade torna a questão complicada de ser respondida à princípio, mas a dúvida erguida pode ser um ponto de partida para as novas concepções epistemológicas acerca do conhecimento verdadeiro e da formação dos campos do conhecimento na área humana e social.

PALAVRAS-CHAVES:

Epistemologia; identidade; realidade; conhecimento humano e verdade.

A IDENTIDADE E A FRAGMENTALIDADE SUBSTANCIAL

As relações humanas são, sobretudo, uma dinâmica entre seres impossíveis.

Vendemos uma identidade que, quando aprovada pelos meus iguais — e em certa medida não tão iguais assim, pois alguns são mais iguais que os outros — somos creditados com algum grau de importância e impotência também. Importante na identidade concerne no fato de que o “Eu” torna-se um epifenômeno de uma série de atributos sociais (a normatividade e as dinâmicas sócio afetivas), culturais (a ética moldada pela convenção simbólica e axiológica), políticas (a forma como o plano de atuação do sujeito o condiciona na forma de conduzir suas relações e predileções públicas com a “polis” e os outros), econômica (a forma como o sujeito percebe-se diante da escassez e da finitude dos recursos naturais e na forma de distribuição e administração desses recursos, tal como a forma como ele se relaciona nessa dinâmica social) e ética (a forma como os

valores morais, estéticos e metafísicos condiciona e influencia a consciência e a integração social do sujeito para com o mundo e a sua forma de agir segundo a normatividade geral).

Já a impotência é o justo oposto, o espectro contrastante na identidade do “Eu”, que funciona como um contraponto na balança do dinamismo de suas ações. A impotência é justamente as delimitações e as configurações que condicionam o homem como sujeito social e como substância que compõe sua natureza biofísica, neurológica e linguística (no sentido da fala e da capacidade de articulação do pensamento intelectual). Essas delimitações são, portanto, substanciais (natural) e condicionais (condição humana).

A identidade é uma consubstancia desse dinamismo intra e extra subjetivo do ser “Eu” e, desta forma, configura uma relação multifacetada e muitas das vezes “impossível” de ser apreendida em sua totalidade com a conveniência e o mesmo nível de verossimilhança da realidade dessa dinâmica.

As relações humanas são, em certa medida, impossíveis do ponto de vista de compreender a totalidade do Outro, mas possível quando delimitamos ou “recortamos” parte da realidade que nos é mais facilmente apreendida e, portanto, seria a realidade subjacente um fragmento da verdadeira substancialidade cosmológica e ontológica do ser e das coisas.

A IDENTIDADE COMO PONTO DE PARTIDA PARA COMPREENDER O SOCIAL

Se delimitamos o espectro substancial da realidade fragmentada ou subjetivamente apreendida, reconhecemos a essência/natureza do objetivo apreendido a partir da nossa capacidade intelectual.

Quando transpomos esse recorte metafísico para o plano das relações humanas, vemos que a identidade do “Eu” e do Outro tomam uma disposição metafísica muito mais complexa.

A tarefa de compreender a totalidade de um recorte da realidade não se torna possível. A realidade incompletamente apreendida adjunto à percepção subjetivamente incompleta do Outro, delimita não só a forma como compreendemos a realidade social e intrapessoal (o Eu) como a forma como interagimos e nos identificamos com o mundo

representado à nossa volta, ou seja, a realidade em sua totalidade torna-se impossível de ser apreendida e a totalidade da minha identidade torna-se na mesma proporção inviável pela interdependência com o Outro e a incapacidade de identificarmos o Outro na sua totalidade substancial.

A limitação é dual e interdependente, o que explica e justifica a imprecisão e as nuances das investigações nos campos das ciências sociais e humanas (psicologia, política, antropologia e economia).

O papel dessas ciências ou campos de investigações da natureza humana e da sociedade é delimitada pela busca da verdade exponencialmente intrínseca à realidade cosmológica (etiologicamente) e metafísica do ser e das coisas (tanto etiológica quanto substancialmente).

A limitação da apreensão é um fator crucial a ser compreendido e tomado como objetivo de análise e investigação para todo e qualquer campo das investigações sociais e humanas para melhor identificarmos as limitações e disposições “epistêmicas” da atualidade.

A SUBSTANCIALIDADE E O FRAGMENTO DA REALIDADE

A delimitação epistêmica da investigação humana acerca da realidade subjacente sempre tenderá para um nível terciário ou meta-derivado da realidade, ou seja, toda realidade é um “recorte do recortado”, um *fragmentum derivatum* do real.

Essa natureza da compreensão e da finitude da percepção humana impede a síntese correta da interpretação do real. Isso não impede de alcançarmos parte da substancialidade do objeto, mas impede a compreensão holística do mesmo.

A identidade e a discriminação do “Eu” e do Outro passa por uma convenção social e signatária da linguagem, mas não pode ser compreendida como uma síntese da própria natureza do “Eu” e do Outro, uma vez que tal síntese só seria possível (em sentido epistêmico restrito) caso a sua substancialidade fosse holisticamente possível pela apreensão intelectual do sujeito.

O “Eu” e o Outro passa a ser compreendido como uma forma de signo, uma intersecção na própria paridade da substancialidade do que definimos como identidade.

A fragmentalidade da identidade é apercebida na medida que surgem sintomas do próprio fragmento que explicam o surgimento de antinomias da própria relação do

sujeito com a sua “natureza”, quando nos casos psicopatológicos em que o sujeito e sua percepção identitária não coexistem de maneira apraz somatizando aquilo que é compreendido na psicopatologia como Transtorno de Despersonalização-Derealização, por exemplo.

Isto é, para além das questões dissociativas e psíquicas relativas ao campo do conhecimento da psicologia e da psicanálise, por exemplo, uma forma de compreendermos como a fragmentalidade substancial da realidade impede de não só compreendermos como evitarmos as limitações epistêmicas, tecnológicas, metafísicas, ontológicas e, sobretudo, etiológica da realidade holisticamente de maneira intrínseca.

A QUESTÃO FINAL

A questão final que paira sobre a questão da fragmentalidade e a impossibilidade holística da realidade como compreensão real é a seguinte: existe a possibilidade de todo conhecimento humano em algum ponto da história do pensamento da humanidade tornar-se não só obsoleto (à medida que novos dados constituem novas informações, novos conhecimentos e “novas verdades” acerca da realidade) mas como também contraposto, no sentido de que a remanescência substancial de forma holística da realidade contenha os dados imprescindíveis para a totalidade e a compreensão profunda e real de todas as coisas? Quer dizer, seria até esse ponto (todo o conhecimento humano), mera especulação de sobre fragmentos de uma realidade malborotada e não compreendida em sua essência? Há espaço para um ceticismo a esse nível?

O conhecimento se, portanto, possível, é também (antinomicamente) impossível à medida que o conteúdo remanescente da realidade esvai-se pela fragmentalidade?